

ПУТИ И СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

В настоящее время вопросам организации воспитательного процесса в высших учебных заведениях уделяется все большее внимание. В соответствии с образовательным кодексом Республики Беларусь целью воспитания является формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности обучающегося. Выполнение данной цели предполагает решение вузом сложной задачи – подготовить нужного специалиста и воспитать личность, востребованную обществом. Реализация задач требует применения новых подходов в управлении образовательным учреждением, основанных на единстве учебного и воспитательного процессов, более активном участии студентов в жизни университета через представительство в коллегиальных органах управления и самоуправления (комиссии, советы, комитеты). В большинстве высших учебных заведений выполнение этих задач формализовано в рамках системы менеджмента качества и организационной структуры управления, утвержденной ректором.

На практике организация эффективной системы управления предполагает создание благоприятных условий (трудовых, ресурсных, в т.ч. финансовых, мотивационных и др.) для достижения коллективом организации (образовательного учреждения) поставленных перед ним целей и задач в заданные сроки при обеспечении высокого уровня качественных и количественных показателей при наименьших (обоснованных) затратах. Основной задачей руководителя является разработка организационной структуры управления, которая будет способна удовлетворять вышеназванным условиям, а руководитель сможет контролировать процесс и при необходимости побуждать и заинтересовывать работника производительного и энергично трудиться, обеспечивая высокую отдачу. Чаще всего, результат управленческой деятельности рассматривают как аддитивную величину, складывающуюся из суммарного результата отдельных структурных подразделений и вклада каждого сотрудника в общее дело. Уровень эффективности развития организации, в том числе и в образовательной сфере, определяется на основе анализа динамики целевых показателей ее деятельности за определенный период времени. Таким образом, эффективность работы образовательных учреждений характеризует уровень достижения запланированных целей в области качества образовательной деятельности и воспитательного процесса, по которым можно судить об

эффективности системы менеджмента учреждения образования в целом, а также уровне использования потенциала сотрудников в частности.

Организационная структура управления представляет собой совокупность взаимосвязанных подразделений системы управления персоналом и должностных лиц, обеспечивающих выполнение поставленных целей и задач образовательного учреждения. Структура определяет внутреннее строение организации, степень ее гибкости (способности изменяться, приспосабливаться и добиваться положительных результатов в сложившихся ситуациях), условия взаимодействия между структурными элементами. Для повышения эффективности управления организацией (учреждением образования) необходимо периодически совершенствовать организационную структуру управления, обеспечивать постоянный мониторинг внутренних и внешних процессов, способствовать росту квалификации сотрудников, создавать стимулы для повышения профессиональных качеств, анализировать экономическую ситуацию и управлять ею, создавать благоприятный психологический и деловой микроклимат, объединять сотрудников общими ценностями и приоритетами, обеспечивая тем самым развитие организационной культуры.

Организационная культура воздействует на сотрудников, побуждает их на определенные действия и способствует постепенному изменению деловых и моральных качеств субъекта и объекта управления, способствуя развитию организации и увеличению сторонников для достижения общих задач и целей. Важным фактором, влияющим на эффективность работы организации и развитие организационной культуры, является личность руководителя, основными критериями оценки которого являются: компетентность, коммуникабельность, умение управлять людьми и делегировать свои полномочия, способность брать ответственность за свои решения, самодисциплинироваться и саморазвиваться, иметь гибкость в принятии решений, уметь ставить четкие цели и задачи, располагать лидерскими качествами, быть последовательным в своих поступках, справедливым и способным к сочувствию человеком. Наличие указанных характеристик может служить стимулом для объединения коллектива для решения поставленных задач различной сложности [1].

Организация и управление учебной, научно-исследовательской и воспитательной деятельностью на инженерно-экономическом факультете (ИЭФ) учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» также опирается на принципы, указанные выше. Факультет осуществляет работу, направленную на подготовку руководящих кадров: отработана структура воспитательного отдела, осуществлен подбор кадров, соответствующий поставленным целям и задачам и способный осуществлять работу в указанном направлении, определены параметры и факторы, влияющие на конечный результат. В рамках системы менеджмента качества создана организационная структура управления учебной и воспитательной работой (рис. 1), включающая формальное руководство (ректор, проректора, декан, заместители декана, заведующие кафедрами), старших кураторов на кафедрах и кураторов учебных групп, а также коллегиальные органы управления с участием студенческого актива (учебно-воспитательная комиссия (УВК), комиссия по профилактике

правонарушений, комиссия по социально-бытовым вопросам, комиссия по культмассовой работе, студенческие советы в общежитии, студенческие клубы и др.), участвующие совместно с руководством в решении ряда задач образовательного, научно-исследовательского и воспитательного характера [2].

Рис. 1. Организационная структура управления учебной и воспитательной работой на инженерно-экономическом факультете УО «БГТУ»

Работа с молодежью достаточно ответственная и накладывает дополнительные обязательства на преподавателей и кураторов учебных групп, поскольку молодые люди не всегда способны объективно оценивать используемые в работе инструменты, а их личность находится в процессе формирования. При этом следует учитывать среду, в которой ранее воспитывался индивид, его морально-ценностные качества, стремления, взгляды, психологическое состояние и т. д. Для воспитания и вовлечения молодежи в указанную деятельность необходимо осуществлять работу на всех уровнях, причем при этом следует опираться на личностные качества руководителя каждого указанного выше подразделения. Задачей руководителей при работе с молодыми людьми является вовлечение их в образовательную среду высшего учебного заведения, где нужно учиться принимать условия коллектива, прививать деловой этикет, моральные качества, принципы работы и взаимодействия между членами учебной организации. С другой стороны, предусмотрена возможность для проявления и развития творческих, научных, социальных, спортивных, лидерских и других ценных и полезных обществу характеристик человека. В частности, в УО «БГТУ» и на факультете созданы творческие (ансамбль «Рунь», студенческий театр «Колокол», студенческий клуб веселых и находчивых) и научные коллективы (студенческий научно-исследовательский клуб «Экономикс», научные кружки и сообщества по интересам), спортивные секции, ежегодно в каникулярный период организуются студенческие

строительные и сервисные отряды на ведущих предприятиях (РУП «Белпочта», НДЦ «Зубренок», ЗАО «Атлант», ОАО «Горизонт» и др.). Информационное освещение мероприятий осуществляется в студенческой газете и на виртуальных порталах (сайте факультета, популярных молодежных социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram»).

Внедрение указанной структуры (приведенной на рисунке), способствует оперативной координации действий между структурными подразделениями и позволяет не только контролировать процесс воспитания студентов, но и на определенных этапах осуществлять корректирующую деятельность, направленную на воспитание не только специалиста, но и социально востребованной обществом личности.

Для разностороннего развития личности в планах университета, факультета, а также кураторских групп предусмотрены различные направления воспитательной работы:

- 1) Гражданственность и патриотизм;
- 2) Международное сотрудничество;
- 3) Воспитание культуры трудовой и профессиональной деятельности;
- 4) Социальная и психологическая поддержка студентов;
- 5) Духовно-нравственное воспитание;
- 6) Волонтерство и благотворительность;
- 7) Эстетическое воспитание, культура быта и досуга;
- 8) Гендерная и семейная культура;
- 9) Экологическая культура;
- 10) Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности;
- 11) Профилактическая работа (борьба с курением, распространением и употреблением наркотических, психотропных веществ, спайсов, преодоление пьянства и т. д.);
- 12) Профилактика противоправного поведения;
- 13) Научно-методическое, организационное и информационное сопровождение;
- 14) Профорientационная работа;
- 15) Работа с иностранными студентами;
- 16) Взаимодействие с общественными организациями, встречи с выдающимися людьми;
- 17) Участие в культурно-массовых мероприятиях.

В целях реализации данных направлений идеологической и воспитательной работы с молодежью в учреждении образования функционирует «институт» кураторства. В качестве кураторов учебных групп назначаются наиболее опытные сотрудники из числа профессорско-преподавательского состава факультета, способные эффективно реализовывать поставленные задачи в рамках молодежной политики государства. Кураторы учебных групп составляют свои планы работы со студентами на основании предложенных университетских и факультетских планов, в которых предусмотрено участие студентов в основных республиканских, университетских и факультетских мероприятиях, а также планируются мероприятия с учетом специфики и специализации обучающихся на факультете.

Эффективная реализация воспитательной работы определяется лидерскими качествами руководителей подразделений (деканы, заместители деканов, заведующие кафедрами, руководители центров и др.), преподавателей и кураторов учебных групп, непосредственно работающих с молодежью, их способностью заинтересовать и увлечь обучающихся в образовательный и воспитательный процесс [3]. При этом важное влияние на согласие к сотрудничеству со стороны студенческого коллектива играет репутация преподавателя (куратора), которая должна содержать вышеописанные характеристики, в противном случае, добиться эффективного руководства группой и получить содействие со стороны студентов станет практически невозможным.

Весьма полезными в этом плане являются проводимые в университете конкурсы работ студентов (различные бизнес-кейсы), предлагаемые организациями (коммерческими предприятиями, банками, страховыми и консалтинговыми компаниями), которые позволяют не только проявиться творчески и профессионально, но и обрести первый трудовой опыт, получив возможность стажировки, или прохождения практики, что в дальнейшем повышает шанс быть более востребованным на рынке труда. Также продуктивным является подготовка студентами профориентационных видеоматериалов и видеороликов, рекламирующих специальности факультета, работа в командах СНИЭК «Экономикс» по продвижению инновационной продукции и услуг экономических и технологических кафедр университета. Как показывает опыт инженерно-экономического факультета УО «БГТУ», студенты достаточно активно включаются в проектную работу, используя при этом современное оборудование, инновационные технологии, что позволяет им приобрести новые практические навыки и способности, расширяет кругозор и объединяет общей деятельностью. Со стороны руководства важно поддержать активность студенческой молодежи и их руководителей в решении насущных проблем учебной, научно-исследовательской и общественной работы.

Вызывает интерес у студентов и посещение профессиональных выставок, участие в благотворительности. Студенты охотно посещают детские дома, приюты, занимают детей, подготавливают для них развлекательные программы, собирают подарки к праздникам и началу учебного года.

В заключение следует отметить, что проведение многообразия мероприятий в рамках учебной, научной и воспитательной работы высшего учебного заведения позволяет дифференцировать увлечения студентов в зависимости от их предпочтений, способностей и возможностей, а также объединить их по соответствующим интересам, обеспечить среду для их самореализации, что в конечном счете, приводит к достижению главной цели любого образовательного учреждения – подготовить и воспитать полезного для общества гражданина, специалиста и преемника.

Литература

1. Бордовский Г.А., Нестеров А.А., Трапицын С.Ю. Управление качеством образовательного процесса. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2019. 169 с.

2. Сендер А.Н., Соколова Т.В. Идеологическая и воспитательная работа со студенческой молодежью в образовательном пространстве университета // Весн. Брэц. ун-та. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. 2018. № 1. С. 87-95.

3. Щелина Т.Т., Беганцова И.С., Маркеева М.В. Готовность преподавателей к воспитанию студентов в условиях модернизации высшего образования // Современные исследования социальных проблем. 2015. № 1 (45). С. 167-175.